

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil
Laboratório de Eficiência Energética em Edificações

hab.labEEE

**Inovação no desenvolvimento e construção de
Habitações de Interesse Social multifamiliares
para promoção da Eficiência Energética e do
Conforto Ambiental**

Relatório interno

**Relatório de Análise da Qualidade da Inserção Urbana
das HIS brasileiras**

Código: HB-RT-14-01

Versão: 01

Data: 03/10/2024

Projeto: Inovação no desenvolvimento e construção de Habitações de Interesse Social multifamiliares para promoção da eficiência energética e do conforto ambiental

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

Praia do Flamengo 200, 1º andar, Bairro Flamengo
Rio de Janeiro, RJ – CEP 22210-907
<http://www.finep.gov.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD

Subcoordenação: Prof. Ana Paula Melo

Elaboração: Natasha Hansen Gapski

Zac Milioli

Nathalia Souza Coelho

Ana Laura Westphal Urnauer

Matheus Soares Geraldi

Sumário

Apresentação.....	4
1. Introdução	5
2. Método	5
2.1. Base de dados.....	5
2.1.1. Amostragem	6
2.1.2. Base de dados dos novos empreendimentos a serem construídos - Caixa	7
2.2. Desenvolvimento do algoritmo com Google Maps API.....	7
2.2.1. Identificação de erros e ajuste do algoritmo.....	9
2.3. Análise dos resultados	9
3. Resultados	11
3.1. Inserção urbana de equipamentos públicos e de serviços.....	11
3.1.1. Conjuntos a serem construídos	13
3.2. Proximidade a áreas verdes de lazer	14
4. Conclusão.....	16
Referências	18

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Cooperação Técnico-Financeira celebrado entre a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência 1536/22 (contrato número 01.22.0580.00) e intitulado Inovação no desenvolvimento e construção de habitações de interesse social multifamiliares para promoção da eficiência energética e conforto ambiental, também chamado de hab.labeee.

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

1. Gerenciamento do projeto;
2. Revisão de Literatura;
3. Resiliência
4. Experimentos;
5. Industrialização.

Este documento integra a frente de trabalho focada em resiliência, documentando os procedimentos utilizados para a análise da qualidade de inserção urbana dos conjuntos habitacionais de interesse social com base em uma amostra de conjuntos construídos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

1. Introdução

Com a expansão do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o grande investimento em habitação de 2009 a 2018, muitas famílias obtiveram moradia própria. No entanto, a localização dessas moradias frequentemente não é atendida pela infraestrutura urbana. Com os condomínios afastados dos centros urbanos, o acesso a postos de saúde, transporte público, empregos, escolas e praças é prejudicado. A distância nessa questão é algo de suma importância para possibilitar uma qualidade de vida digna para toda uma população. O direito à moradia não está apenas relacionado a construção física de abrigo, mas também a possibilidade das pessoas vivenciarem a cidade sem ter que realizar grandes deslocamentos para isso (PARREIRA; ENOQUE; LOBODA, 2019).

Um relatório do IPEA apresentou um panorama sobre a efetividade dos conjuntos habitacionais no Brasil, medindo a satisfação dos moradores com base em aspectos relacionados à habitação, seu entorno e inserção urbana (IPEA; SNH, 2014). Foram feitas perguntas como: “Aqui perto tem posto de saúde ou hospital?”, “É fácil pegar transporte público?”, e “Quanto tempo demora para ir e voltar do trabalho ou escola?”. As respostas foram convertidas em uma escala de 0 a 10, onde 0 representa insatisfação total e 10 alta satisfação. Em média, a satisfação nacional foi de 4,36 para equipamentos de saúde, 4,03 para educação e 6,65 para transporte, com variações regionais significativas. Em relação às áreas de lazer, um resultado apontou que a afirmação "Aqui perto tem áreas de lazer para as crianças brincarem" obteve média de 3,49 em uma escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Estes resultados indicam insatisfação dos moradores em relação à inserção urbana dos conjuntos habitacionais.

A recente Portaria MCID nº 725 (BRASIL, 2023), publicada em junho de 2023, estabelece novas diretrizes urbanísticas para empreendimentos habitacionais, introduzindo qualificadores mínimos e superiores para inserção urbana. Ela prevê incentivos adicionais para construções em áreas com qualificação superior. Apesar desses avanços, como as diretrizes são recentes, é essencial diagnosticar o estado atual dos conjuntos habitacionais existentes para avaliar a efetividade dessas novas regulamentações.

Diante disso, este relatório propõe investigar as condições de inserção urbana dos conjuntos habitacionais já construídos no Brasil. Para isso, desenvolveu-se um algoritmo que utiliza API do Google Maps para pesquisar serviços, equipamentos públicos e de lazer em uma amostra das HIS brasileiras.

2. Método

A metodologia desenvolvida para analisar a inserção urbana dos empreendimentos de HIS no Brasil é descrita nesta seção. Ressalta-se que apenas as habitações de interesse social no âmbito do programa MCMV - Faixa 1 foram consideradas.

2.1. Base de dados

A primeira etapa consistiu na limpeza da base de dados disponibilizada pela SNH, a qual contém uma listagem dos empreendimentos no Brasil, com informações como município, faixa, ano de contratação, nome e endereço das moradias (BRASIL, 2022). A limpeza da base consistiu na exclusão de empreendimentos com informação da faixa vazia, com modalidade rural ou com situação diferente de “entregue”. Esta etapa de limpeza resultou em uma base contendo apenas 8713 registros, dos 17881 presentes na base original.

Apesar da limpeza da base, ainda foram identificados erros de qualidade nos dados. Os equívocos mais frequentes incluem erros de digitação, preenchimento inadequado e valores ausentes. Esses erros impedem a aplicação do algoritmo desenvolvido (seção 2.2). Por essa razão, foi necessário verificar e validar os endereços presentes na base, optando-se por utilizar as coordenadas geográficas dos empreendimentos. Como o processo de interpretação dos endereços foi conduzido manualmente, um processo de amostragem para análise.

2.1.1. Amostragem

O processo de amostragem da base de dados baseou-se nas possíveis características que podem influenciar os resultados da inserção urbana. O ano de construção, por exemplo, indica há quanto tempo os beneficiados estão ocupando as HIS. Neste sentido, naturalmente espera-se uma maior inserção urbana dos empreendimentos mais antigos, devido a um processo de empreendedorismo por necessidade por parte dos novos moradores e de demandas por serviços públicos.

Assim, utilizou-se uma amostragem aleatória estratificada considerando o ano de assinatura do contrato e a região do empreendimento. O ano de assinatura de contrato foi escolhido por ser o único indicativo do ano de construção do empreendimento na base de dados, apesar de não necessariamente serem correspondentes devido a possíveis atrasos nas obras e liberação de recursos, por exemplo. O ano de assinatura variou entre 2007 a 2019, e foram agrupados em grupos de 3 anos, resultando em quatro grupos: 2007-2009; 2010-2012; 2013-2015; 2016-2019. A região do empreendimento também foi considerada a fim de avaliar possíveis diferenças regionais.

Considerando os agrupamentos de ano e região, um total de 20 grupos (ou estratos) foram definidos. A partir daí, calculou-se o tamanho da amostra de cada estrato para um intervalo de confiança de 90% e margem de erro de 5%, conforme a equação 1. Em que, n_f é o tamanho ajustado da amostra, n é o tamanho da amostra calculado para uma população infinita, e N é o tamanho da população do estrato. Ressalta-se que n foi calculado para um intervalo de 90% de confiança (escore Z de 1,65), resultando em 271.

$$n_f = \frac{n}{1 + \left(\frac{n}{N}\right)} \quad (1)$$

A Tabela 1 apresenta o tamanho de amostra para cada estrato conforme o seu tamanho populacional. Ressalta-se que a base de dados pública não apresenta as coordenadas geográficas dos empreendimentos, e muitas vezes o endereço está incompleto, dificultando a pesquisa automática. Por este motivo, este levantamento foi realizado manualmente ordenando a base aleatoriamente. Alguns empreendimentos não foram encontrados por falta de informações, tanto na base de dados quanto no Google Maps. Além disso, foi encontrada uma grande quantidade de endereços como “Oferta Pública”, por exemplo, de modo que não foi possível encontrar as coordenadas geográficas desses empreendimentos, pois não há indicação do endereço ou do nome do empreendimento. A coluna “tamanho da amostra final” expressa quantos empreendimentos foram levantados e fizeram parte da amostra final.

Após a realização da amostragem dos dados disponibilizados pela SNH e seu subsequente agrupamento, baseado no ano de assinatura do contrato e na região na qual a HIS está inserida, procedeu-se à importação, em forma de estratos, de cada grupo para o programa Google Earth. O objetivo desta etapa foi a identificação das coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada empreendimento da amostra.

Tabela 1 – Tamanho da amostra por estratos.

Estrato		Contagem	Tamanho da amostra calculado (90% de confiança)	Tamanho da amostra final
2007-2009	Centro-oeste	49	42	44
2007-2009	Nordeste	158	100	97
2007-2009	Norte	24	22	20
2007-2009	Sudeste	149	96	99
2007-2009	Sul	89	67	73
2010-2012	Centro-oeste	218	121	153
2010-2012	Nordeste	644	191	238
2010-2012	Norte	148	96	129
2010-2012	Sudeste	656	192	217
2010-2012	Sul	286	139	179
2013-2015	Centro-oeste	120	83	118
2013-2015	Nordeste	378	158	105
2013-2015	Norte	147	96	113
2013-2015	Sudeste	444	169	167
2013-2015	Sul	232	125	123
2016-2019	Centro-oeste	52	44	37
2016-2019	Nordeste	160	101	99
2016-2019	Norte	36	32	31
2016-2019	Sudeste	238	127	127
2016-2019	Sul	87	66	72
Total		4315	2067	2241

2.1.2. Base de dados dos novos empreendimentos a serem construídos - Caixa

Após a publicação da Portaria 725, o governo federal publicou o incentivo à construção de novos empreendimentos no ano de 2024, já contemplando os requisitos da referida portaria. Dessa forma, foram disponibilizados novos endereços de conjuntos habitacionais da Faixa 1 pela Caixa Econômica Federal e aplicou-se a mesma metodologia para qualificação da inserção urbana nos empreendimentos futuros. A base da Caixa contém as coordenadas geográficas de empreendimentos novos, com projetos aprovados. Ao todo, 1216 conjuntos estão na base, sendo 535 na região Nordeste, 332 no Sudeste, 166 no Norte, 114 no Sul e 69 no Centro-Oeste. Os conjuntos da nova base estão distribuídos em 548 municípios e 25 unidades federativas.

2.2. Desenvolvimento do algoritmo com Google Maps API

A avaliação da qualidade de inserção urbana foi realizada com o desenvolvimento de um algoritmo em Python utilizando a API Google Maps Platform para identificar os serviços e equipamentos públicos mais próximos de cada habitação na amostra, juntamente com suas respectivas distâncias. Para isso, utilizou-se a

função “Places Nearby”, pesquisando pelas palavras-chave: “mercado”, “farmácia”, “lotérica”, “banco”, “escola pública” e “posto de saúde”.

Para a pesquisa de parques, a pesquisa se deu pelo tipo de empreendimento, neste caso, ‘park’, ainda utilizando a função “Nearby Places”. O parâmetro tipo define o que é cada marco geográfico cadastrado no Google Maps. A pesquisa com os tipos também foi testada para os outros serviços, entretanto, no caso de estabelecimentos pequenos e locais, muitas vezes esta informação depende da própria pessoa que cadastra o marco para identificar o tipo, o que nem sempre é feito de maneira correta. No caso dos parques, por serem espaços públicos e por não ter um único nome para locais com funções semelhantes, como praça e parque, a pesquisa por tipo se mostrou mais adequada.

Esta pesquisa retorna até vinte locais que atendem ao requisito, isto é, que contém a palavra-chave ou o tipo definido, ordenado pela proximidade. Destes locais, o algoritmo mantém os cinco mais próximos para a segunda etapa. É importante notar que a proximidade, neste caso, é a distância linear de um ponto ao outro, e não uma distância caminhável. Para acessar a distância caminhável, a segunda etapa do algoritmo consiste em pesquisar a distância do conjunto habitacional e cada um dos cinco locais que retornaram da primeira etapa, com a função “Distance Matrix”. Nesta função, foi definido como entrada o modo de transporte (a pé), e as saídas incluem a distância em metros e o tempo estimado de viagem em minutos.

Por fim, é criada uma base de dados com até cinco serviços e parques próximos de cada endereço e a distância caminhável em metros e em tempo (minutos) para cada endereço da amostra. A Figura 1 apresenta o fluxo do processo executado pelo algoritmo esquematicamente.

Figura 1 - Fluxo do processo do algoritmo computacional utilizado para levantamento de serviços e parques próximos da amostra.

2.2.1. Identificação de erros e ajuste do algoritmo

Com o intuito de realizar uma análise preliminar da qualidade dos dados obtidos pelo algoritmo Google Maps API, avaliou-se uma amostra com 50 endereços aleatórios da amostra. Esta análise permitiu a identificação dos possíveis erros e a respectiva frequência de ocorrência. Foram observados alguns erros recorrentes nos pontos identificados para cada tipo de estabelecimento comercial. Como a ocorrência de estabelecimentos idênticos (duplicados), mas com indexações diferentes, devido à variação na forma como são registrados no Google Maps. Outro erro comum foi a presença de postos de gasolina no lugar de postos de saúde, erro este atribuído principalmente à semelhança do nome e os termos de pesquisa (ambos “posto”).

A partir da identificação destes erros, o algoritmo foi aprimorado para que fossem corrigidos. Estas correções foram realizadas antes da aplicação da função ‘*distance matrix*’ da API. Em relação aos postos de gasolina que foram encontrados na pesquisa de postos de saúde, aplicou-se um filtro para excluir os estabelecimentos que apresentaram “*gas station*” como tipo.

Já para o problema da repetição de estabelecimentos, foi realizada uma conferência com as coordenadas geográficas e o endereço de cada um, eliminando o resultado repetido. Ressalta-se que esta conferência foi realizada apenas para os estabelecimentos das categorias lotérica e posto de saúde, pois foram os que mais apresentaram esse tipo de erro. Além disso, é incomum a existência deste tipo de serviço muito próximos. Esta correção foi feita com base na avaliação da existência de (1) coordenadas iguais em até 3 casas decimais, ou (2) até 2 casas e endereço igual nos primeiros 15 caracteres. Caso alguma dessas duas condições seja afirmativa, o estabelecimento é excluído do índice, mantendo apenas o primeiro resultado.

2.3. Análise dos resultados

Os locais pesquisados se dividiram em serviços de uso cotidiano, serviços de uso eventual, equipamentos públicos de educação, equipamentos públicos de saúde e área de lazer. O Quadro 1 apresenta como as palavras chave foram divididas em categorias de serviços e equipamentos públicos bem como qual é a recomendação mínima considerada para a avaliação conforme o Caderno 2 – Parâmetros referenciais qualificação da inserção urbana (SNH, 2017).

Quadro 1 - Classificação e recomendações para serviços e equipamentos públicos.

Categoria	Palavra-chave	Tipo	Recomendação mínima
Serviços de uso cotidiano	mercado	-	pelo menos 2 estabelecimentos em até 15 minutos de distância a pé
Serviços de uso eventual	lotérica, banco, farmácia	-	pelo menos 2 tipos em até 20 minutos de distância a pé
Equipamentos públicos de educação	escola pública	-	pelo menos 1 escola em até 20 minutos de distância a pé
Equipamentos públicos de saúde	posto de saúde	-	pelo menos 1 posto em até 30 minutos de distância a pé
Áreas de lazer	-	“park”	pelo menos 1 área de lazer em até 15 minutos de distância a pé

Com o objetivo de compreender não somente o atendimento às distâncias mínimas recomendadas, mas também qualificar o atendimento total ou parcial do acesso à serviços essenciais da cidade, criou-se categorias de qualificação, desde “Insatisfatório”, “Regular”, “Aceitável” à “Bom” para os serviços, e de “Insatisfatório”, “Aceitável” à “Bom” para os equipamentos públicos. Em ambas as classificações, a recomendação mínima (Quadro 1) é classificada como “Aceitável”, sendo “Bom” a superação deste mínimo, e “Insatisfatório” o não atendimento. Os níveis “Regular” e “Insatisfatório” indicam não atendimento, e nos casos com “Regular” é possível avaliar se o não atendimento é razoável ou completo. Assim, a classificação proposta é:

i. Estabelecimentos de uso cotidiano: “Mercado”

Bom: mais de 2 estabelecimentos a até 15 minutos de caminhada de distância

Aceitável: 2 estabelecimentos a até 15 minutos de caminhada de distância

Regular: 1 estabelecimento a até 15 minutos de caminhada de distância

Insatisfatório: estabelecimento mais próximo a mais de 15 minutos de distância

ii. Estabelecimentos de uso eventual: “Farmácia” e “Lotérica” ou “Banco”

Bom: 3 estabelecimentos (farmácia E lotérica/banco) em até 20 minutos de distância

Aceitável: 1 farmácia + 1 lotérica/banco em até 20 minutos de distância

Regular: 1 farmácia OU 1 lotérica/banco em até 20 minutos de distância

Insatisfatório: estabelecimentos mais próximos à mais de 20 minutos de distância

iii. Equipamentos públicos de educação: “escola pública”

Bom: 1 escola a até 15 minutos de distância

Aceitável: 1 escola a até 20 minutos de distância

Insatisfatório: escolas a mais de 20 minutos de distância

iv. Equipamentos públicos de saúde: “posto de saúde”

Bom: 1 posto de saúde a até 20 minutos de distância

Aceitável: 1 posto de saúde a até 30 minutos de distância

Insatisfatório: posto de saúde a mais de 30 minutos de distância

Para avaliar a qualificação das áreas de lazer, procedeu-se à verificação da qualidade dos pontos identificados, isto é, se correspondiam a espaços públicos com áreas verdes e de convivência. Durante essa etapa, observou-se a existência de áreas verdes que não se enquadram nos critérios estabelecidos para serem consideradas parques. Exemplos dessas áreas incluem propriedades privadas, como chácaras, centros de eventos, rotatórias, canteiros, estacionamentos e lojas de jardinagem, bem como espaços públicos como trilhas.

Para excluir locais que não atendiam aos requisitos de áreas verdes públicas com espaços de convivência, a base de dados foi filtrada para incluir somente os locais cujos nomes continham as palavras “parque”, “praça” ou “bosque”. Além disso, aplicou-se um segundo filtro para reter apenas o parque mais próximo de cada habitação de interesse social, com base na distância de caminhada. Nesse procedimento, ao utilizar uma distância máxima de 120 minutos como critério, foi constatado que 308 conjuntos habitacionais não tinham parques próximos, o que significa que não havia parques dentro do alcance de 120 minutos,

configurando, assim, uma situação de não atendimento. Esses empreendimentos foram excluídos das análises estatísticas, mas foram incluídos na categoria "acima de 30 minutos" na etapa de categorização por tempo de caminhada.

A recomendação é de que existam áreas de lazer como “praças, pequenos parques, centros de arte e cultura, bibliotecas e teatros” em até 15 minutos de caminhada. Neste trabalho, limitou-se a pesquisa às áreas verdes de lazer, como parques e praças. Diferentemente da avaliação dos equipamentos públicos e dos estabelecimentos de uso cotidiano e eventual, avaliou-se simplesmente a distância entre os conjuntos habitacionais e o parque ou praça mais próxima. Os empreendimentos foram classificados em três categorias de acordo com o tempo de caminhada: até 15 minutos, entre 15 e 30 minutos e acima de 30 minutos de distância. Com base nessa classificação, foi avaliada a proporção de empreendimentos em cada categoria considerando a região e o ano de construção.

3. Resultados

3.1. Inserção urbana de equipamentos públicos e de serviços

Os resultados da qualificação da inserção urbana são apresentados por tipo de equipamento público e serviços por intervalo de ano de construção. A Figura 2 mostra graficamente a qualificação da inserção urbana dos empreendimentos de equipamentos públicos de educação e saúde, e serviços de uso cotidiano e eventual. O relatório interativo com estes resultados pode ser acessado em <https://hablabeee.ufsc.br/ferramentas>, onde é possível filtrar por região do Brasil e aferir as diferenças de qualificação entre elas.

Em relação ao acesso aos equipamentos públicos de educação, nota-se que em todos os anos de construção mais de metade dos empreendimentos apresentaram pelo menos uma escola pública em até 20 minutos de distância a pé e foram classificadas como “Aceitável” e “Bom”, dos quais mais de 50% são “Bom”. Neste caso, a classificação “Bom” indica que há uma escola pública a até 15 minutos a pé de distância. Ainda, observa-se que os empreendimentos mais antigos apresentaram um menor percentual de nível “Insatisfatório” do que os mais recentes, 23% entre 2007 e 2009 contra 29% entre 2016 e 2019.

Uma melhor inserção urbana nos empreendimentos mais antigos também é observada nos equipamentos públicos de saúde. Entre 2007 e 2009 apenas 6% dos empreendimentos não atendem ao mínimo recomendado de um posto de saúde a até 30 minutos de distância a pé. Nos empreendimentos dos anos seguintes este número aumentou para 14% de 2010-2012 e para 13% de 2013 a 2019. O percentual de empreendimentos classificados como “Bom”, neste caso representando um tempo de caminhada de até 20 minutos, também reduziu ao longo dos anos. Estes resultados demonstram que os empreendimentos mais antigos tiveram mais tempo para a consolidação da malha urbana.

Os serviços de uso cotidiano também apresentaram percentuais mais baixos de “Insatisfatório” (11%) e mais altos de “Bom” (51%) nos empreendimentos de 2007 a 2009. Estas classificações aumentam em “Insatisfatório” e diminuem “Bom” progressivamente até 2013-2015. No intervalo de 2016 a 2019 há um aumento de empreendimentos com classificação “Bom”, entretanto, considerando apenas o mínimo “Aceitável”, não há uma diferença significativa entre a qualidade de inserção urbana desses empreendimentos construídos a partir de 2013.

Figura 2 - Qualificação urbana das HIS Faixa 1 no Brasil por categoria e ano de construção.

Por fim, em relação aos serviços de uso eventual, que incluem bancos, lotéricas e farmácias, nota-se um baixo percentual de empreendimentos classificados como “Aceitável” em todos os anos de construção. O nível “Aceitável” e “Bom” desta categoria se diferem apenas em quantidade. Para ser considerado aceitável o empreendimento deve apresentar no mínimo uma farmácia e uma lotérica/banco, para ser considerado “Bom” deve apresentar pelo menos três serviços (2 farmácias e um banco ou 2 bancos e 1 farmácia) em até 20 minutos de distância. O baixo percentual de aceitável, portanto, demonstra que quando o empreendimento atende o mínimo recomendável é provável que ele supere este mínimo.

Figura 3 - Percentual da amostra que atendeu todas as recomendações mínimas de qualidade de inserção urbana.

Com o objetivo de verificar o atendimento ou não global da amostra de empreendimentos às recomendações de qualidade de inserção urbana, foi analisado o percentual de conjuntos habitacionais que

foram classificados como “Aceitável” ou “Bom” nas quatro categorias avaliadas. A Figura 5 apresenta este resultado graficamente com base em toda a amostra. Nota-se que 77% dos conjuntos entregues amostrados não atendem ao mínimo de qualidade “Aceitável” em pelo menos uma das quatro categorias avaliadas. Este valor demonstra a baixa qualidade de inserção urbana das habitações de interesse social construídas no Brasil para a população Faixa 1.

3.1.1. Conjuntos a serem construídos

Em agosto de 2024 o algoritmo foi executado para procurar os serviços na nova base de conjuntos habitacionais da Caixa (seção **Erro! Fonte de referência não encontrada.**). A Figura 4 mostra o percentual de cada categoria de qualificação quanto aos equipamentos públicos de educação, equipamentos públicos de saúde, serviços de uso cotidiano e de uso eventual. Observa-se que mais de 80% dos conjuntos atendem aos parâmetros de referência em relação aos equipamentos de educação e de saúde. Quanto à distância à serviços de uso cotidiano, quase 60% dos conjuntos atendem à recomendação mínima, apresentando qualificação “Aceitável” e “Bom”. A qualificação em relação ao acesso à serviços de uso eventual foi um pouco mais baixa, com 39% dos conjuntos nas categorias “Aceitável” e “Bom”.

Comparando esses resultados com os da amostra de dados (Figura 2), nota-se que houve uma melhoria da inserção urbana dos novos empreendimentos quanto à distância à equipamentos públicos de saúde e de educação. Quanto ao acesso à serviços, manteve-se uma proporção semelhante à dos anos anteriores.

Figura 4 - Qualificação urbana das HIS Faixa 1 no Brasil nos conjuntos disponibilizados pela Caixa.

A Figura 5 apresenta o percentual dos conjuntos dos novos endereços que atendem simultaneamente a todos os parâmetros referenciais mínimos. Assim, 69% desses novos empreendimentos não atendem. Este número, apesar de alto, é menor do que a base de dados entre 2007 e 2019 (Figura 3). Estes resultados contribuem para a hipótese de que houve uma melhora da inserção urbana dos novos empreendimentos.

Figura 5 - Percentual da base da Caixa que atendeu todas as recomendações mínimas de qualidade de inserção urbana.

3.2. Proximidade a áreas verdes de lazer

A avaliação em relação às áreas verdes de lazer foi realizada por meio de estatísticas sobre o tempo de distância a pé dos empreendimentos às áreas verdes mais próximas nas diferentes regiões do Brasil. As medidas estatísticas da distância em minutos dos conjuntos da amostra à área verde de lazer mais próxima são apresentadas na Tabela 2 e na Figura 5.

Tabela 2 - Medidas estatísticas da distância de caminhada (em minutos) dos conjuntos de HIS às áreas verdes de lazer no Brasil.

	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Brasil
Média	22,3	25,1	34,0	23,7	25,7	25,6
Desvio padrão	14,3	16,4	27,6	17,2	17,9	18,6
1º quartil	13,3	14,5	14,1	10,6	12,9	12,6
Mediana	20,1	23,3	28,5	19,9	21,4	21,8
3º quartil	31,3	33,0	42,0	32,6	34,6	34,2

Figura 5 – Diagrama de caixas do tempo de caminhada em minutos por região do Brasil.

Partindo do parâmetro referencial em que o tempo máximo de caminhada recomendado é de até 15 minutos, nota-se que, em todas as regiões do Brasil, a média e mediana de tempo estão acima da recomendação, sendo que em nenhum caso, a mediana chega a ultrapassar 30 minutos de caminhada. Ressalta-se que os resultados estatísticos consideram as Habitações de Interesse Social que, dentro da amostra, obtiveram resultados de áreas verdes com “praça”, “parque” ou “bosque” no nome, portanto, os que não apresentaram áreas como essas em sua proximidade, não aparecem nesse diagrama.

Dentro do intervalo de 15 a 30 minutos, as regiões em que a média e a mediana mais se aproximam do menor tempo são as regiões Sudeste e Centro-Oeste, em seguida as regiões Sul e Nordeste, por último a região Norte encontra-se com o pior cenário, com a média e mediana de tempo de caminhada próximo aos 30 minutos. Nota-se que a região Norte é a que alcança o valor mais alto em minutos, ou seja, o valor mais crítico em distância entre todas as regiões. O terceiro quartil está próximo aos 45 minutos, ou seja, existe uma parcela de empreendimentos com uma distância de tempo considerável até áreas verdes. Em relação a menor distância em tempo de cada região, o Sudeste é a região que apresenta mais empreendimentos com tempo inferior a 15 minutos, seguida pela região Sul, Centro-Oeste, Norte, e por fim, a região Nordeste.

A Figura 6 mostra a proporção de empreendimentos nas categorias de tempo de caminhada: até 15 minutos, entre 15 e 30 minutos, e mais de 30 minutos, por ano de construção e região do Brasil. Nesse gráfico são analisados os resultados de acordo com os conjuntos habitacionais construídos através dos anos e a proximidade de áreas verdes até o mês de fevereiro de 2024.

Figura 6 - Proporção de empreendimentos classificados pelo tempo de caminhada até as áreas verdes de lazer por região

Em nenhum dos estratos da amostra, exceto a Região Norte em 2007-2009, a porcentagem de empreendimentos com o resultado satisfatório (proximidade de até 15 minutos de distância de caminhada) ultrapassa o valor de 40%, ou seja, a maior parte dos empreendimentos construídos até o ano de 2019, em todas as regiões, não atendem ao parâmetro referencial recomendado. Sendo assim, as porcentagens que não atendem a recomendação (acima de 15 minutos) são muito altas em todas as regiões e em quase todos os anos, o que demonstra uma baixa preocupação com a inserção urbana em relação à proximidade de áreas verdes de lazer no geral quando estas habitações são construídas. A maioria dos empreendimentos, e consequentemente os moradores, possuem um acesso precário, com longas distâncias a serem percorridas para acessar esses locais.

É importante destacar que os empreendimentos mais antigos possuem tendência da infraestrutura urbana se consolidar e se aproximar do conjunto habitacional, portanto, novos espaços de lazer a serem construídos com o passar dos anos. Essa tendência explica a maior porcentagem de parques em até 15 minutos de caminhada de algumas regiões justamente nos empreendimentos mais antigos. Essa lógica está presente na região Centro-Oeste, Norte e Sul. Na região Sudeste, são os empreendimentos mais novos (intervalo de 2016 a 2019) que possuem um acesso melhor às áreas verdes de lazer (40%).

4. Conclusão

O direito à moradia abrange tanto o espaço físico da habitação quanto sua relação com o entorno, sendo fundamental a integração urbana por meio do acesso a serviços públicos e infraestrutura. As habitações de interesse social (HIS) em áreas urbanas devem assegurar que os moradores tenham acesso à cidade. Neste contexto, este trabalho identificou a qualidade da inserção urbana de HIS da Faixa 1 construídas no âmbito dos Programas Minha Casa Minha Vida.

Para isso, foi criado um algoritmo que utiliza API do Google Maps para procurar por serviços próximos a uma amostra de empreendimentos. A avaliação foi realizada considerando serviços de uso cotidiano e eventual, equipamentos públicos de educação e saúde, e áreas verdes de lazer, segundo uma adaptação dos parâmetros recomendados pela SNH (2017). Os resultados indicaram que há um bom atendimento às recomendações mínimas em relação aos equipamentos públicos, sobretudo de saúde, em que mais de 75% dos empreendimentos possuem postos de saúde a até 30 minutos de caminhada de distância. Quanto aos serviços de uso cotidiano e eventual, o primeiro apresentou bom atendimento, pelo menos 59% dos empreendimentos atenderam à recomendação mínima, enquanto o segundo teve o menor atendimento, com apenas 26% de inserção “Bom” e “Aceitável” em 2013-2015.

A avaliação geral também revelou uma má qualidade de inserção urbana no Brasil, pois apenas 23% dos empreendimentos apresentaram a qualidade mínima recomendada para todos os serviços avaliados. Estes resultados evidenciam a construção de habitações em terrenos menos valorizados dos municípios, em áreas distantes dos centros urbanos em um processo de segregação desta população. A análise por ano de construção confirma este estado, apresentando maior qualidade de inserção urbana nos empreendimentos mais antigos, que provavelmente possuem malhas urbanas naturalmente mais consolidadas pelo tempo.

O estudo da proximidade de áreas verdes com Habitações de Interesse Social revela como essas áreas são distribuídas nas cidades e o acesso dos moradores a esses espaços. As áreas verdes desempenham um papel crucial na qualidade de vida e no futuro das cidades, contribuindo para a saúde física e mental das

peças, promovendo a manutenção da temperatura (diminuindo efeitos das ilhas de calor), melhorando a qualidade do ar (filtrando poluentes) e diminuindo a poluição sonora. A análise dos empreendimentos em todas as regiões brasileiras revela uma baixa interação com áreas verdes públicas, como praças, parques e bosques. Em todas as regiões, o tempo médio e mediano de caminhada para essas áreas ultrapassa ou se aproxima de 20 minutos, excedendo o recomendado de até 15 minutos.

É importante destacar que este estudo avaliou apenas a distância caminhável, sem considerar a qualidade efetiva desses trajetos. Estudos futuros devem qualificar os caminhos, verificando aspectos como sombreamento, acessibilidade dos passeios e segurança, entre outros fatores. Além disso, os resultados apresentados são de uma pesquisa pontual realizada entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, e outra em agosto de 2024. Com o tempo, os resultados podem ser alterados pela expansão da malha urbana ou pela atualização de serviços do Google Maps, à medida que cresce a inclusão digital da população. Por fim, para trabalhos futuros considera-se avaliar a qualidade de inserção urbana considerando os parâmetros da Portaria MCID nº 725 (BRASIL, 2023). Resultados preliminares da análise de base de dados atuais disponibilizados pela Caixa mostram um melhor atendimento geral e, principalmente, em relação à distância à equipamentos públicos de saúde.

Referências

BRASIL. Dados do Sistema de Habitação com as operações contratadas no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA) e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Posição: 30/11/2022. 2022. Disponível em: <https://dadosabertos.mdr.gov.br/dataset/cva_mcmv/resource/983447db-9630-4900-a9da-2a36970f8198>. Acesso em 17 de maio de 2024.

BRASIL. Ministério das Cidades. Portaria nº 725, de 15 de junho de 2023. Dispõe sobre as especificações urbanísticas, de projeto e de obra para empreendimentos habitacionais. **Diário Oficial da União**: Seção 1 – Extra A, edição 113-A. Brasília, DF, 2023. 16 jun. 2023.

IPEA, I. DE P. E. A.; SNH, S. N. DE H.-M. DAS C. **Pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida**. [s.l.] Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação, 2014. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3298>>. Acesso em: 20 maio. 2024.

PARREIRA, S. B. DOS S.; ENOQUE, A. G.; LOBODA, C. R. CONJUNTOS HABITACIONAIS E SEGREGAÇÃO LABORAL: UM DIÁLOGO POSSÍVEL. **Brazilian Geographical Journal**, v. 10, n. 1, p. 34–46, 14 out. 2019.

SNH. **Caderno 2 - Parâmetros Referenciais: Qualificação da Inserção Urbana**: Cadernos Minha Casa + Sustentável. [s.l.] Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, dez. 2017. Disponível em: <<https://antigo.mdr.gov.br/component/content/article/61-snh-secretaria-nacional/biblioteca/5448-cadernos-minha-casa-sustentavel>>. Acesso em: 15 jun. 2023.